

QOSPA TÁLIM BAĖDARLAMALARINIŃ ÁHMIYETI HÁM ZÁRÚRLIGI

Gayipbayev Nurlan Raxmetovich

Qaraqalpaqstan medicina instituti fakultet dekanı

nurlangayipbaev@gmail.com

Tel: 97 788 57 77

Annotatsiya. Maqalada Qospa tálím baĖdarlamalariniŃ áhmiyeti hám zárúrligi, házirgi kúnde Qospa tálím baĖdarlamaları jańa bilimlendiriw forması ekenligi, bilimlendiriw sistemasın jańalaw hám jetilistiriw ushın metodikalıq tiykar, semantikalıq qollanba bolıp xızmet etiwı, sonıń menen birge bilimlendiriwdiń sapa jaĖınan nátiyjelerine erisiw ushın házirgi kúndegi hám keleshekтеgi xalıqaralıq baĖdarlamalardıń mánisi hám tiykarĖı quramlıq bólimlerin anıq belgilew zárúrligi haqqında keltirilgen. Qospa baĖdarlamalar kópshilik joqarı oqıw orınları ushın jańa qubılıs. Oqıw baĖdarlamaların birgelikte ámelge asırıw olardıń rawajlanıwına úles qosadı. Bul bunday birge islesiw, ásirese, nızamshılıq hám bilimlendiriw strukturaları bir-birinen parıq qılĖanda, áhmiyetli strategiyalıq, pedagogikalıq hám ámeliy mashqalalardı da keltirip shıĖaradı. Jumıs kóleminiń artıwı hám kóp waqıt talap etedi hám jaqsı integraciyalanĖan hám joqarı sapalı baĖdarlamalardı jaratıw ushın imkaniyat jaratıladı.

Tayanısh sózler: qospa bilimlendiriw, bilimlendiriw baĖdarlaması, bahalaw, bilimlendiriw talapları, birge islesiw, birge kelisip islesiw (sinergetikalıq birge islesiw)

Kirisiw. Joqarı oqıw orınları tárepinen birge bilimlendiriw baĖdarlamaların jaratıw sońĖı 15 jıldan aslam dawam etip atırĖan ámeliyat bolıp, studentlerdi qısqa múddetke (1 aydan 3 ayĖa shekem) almastırıw ámeliyatınan universitetler barĖan sayın kóbirek qospa baĖdarlamalar ámeliyatına ótiwi kóbirek kózge taslanbaqta. Bunday baĖdarlamalardı jaratıw joqarı oqıw orınlarınıń baslaması bolĖan bolsa, endi bul álleqashan bilimlendiriw tarawındaĖı siyasattıń baĖdarı bolıp, onıń sheńberinde baĖdarlamalar jaratıladı hám qarjılar ajratıladı. Birgeliktegi bilimlendiriw baĖdarlaması - bul eki yamasa onnan artıq joqarı oqıw orınları (JOO) tárepinen birgelikte islep shıĖılĖan hám ámelge asırılatuĖın bilimlendiriw programması. Sonıń menen birge, oqıw modulleriniń bir bólegi birge islesiwshi JOO professor-oqıtıwshıları tárepinen oqıtıladı dep belgilenedi. Belgilengen shártlerdi ámelge asırıw formaları hár qıylı bolıwı múmkin: studentlerdiń aktivligi, oqıtıwshılardıń belsendiligi, aralıqtan oqıtıw yamasa usı formalardıń birelikte jámlengeniligi. Eki tárepleme diplom baĖdarlamaları birge islesiwshi JOO bilimlendiriw baĖdarlamaların salıstırıw hám sinxronlastırıwĖa tiykarlanĖan baĖdarlamalar bolıp, tárepler tárepinen baĖdarlamaniń maqsetleri hám mazmunın anıqlaw, oqıw procesin shólkemlestiriw, ilimiy dárejeler beriw yamasa ilimiy qánigeliklerdi beriw sıyaqlı máseleler boyınsha ulıwma minnetlemelerdi qabıl etiwı menen kórsetiledi. Oqıw tamamlanĖannan soń hám hár bir baĖdarlama boyınsha barlıq talaplar orınlanĖannan keyin talabaĖa ilimiy dáreje beriw ushın belgilengen úlĖidegi eki diplom hám eki transkript yamasa shártnamalar tiykarında bir qospa diplom beriledi.

Qospa tálím baĖdarlaması barlıq tiykarĖı elementleri boyınsha kelisilgen baĖdarlama dep joqarıda keltirilgenindey, bunday elementler oqıw jobası, oqıtıw metodikası, sapanı támiyinlew sisteması, sonıń ishinde Evropa kredit ótkeriw sisteması (ECTS), bahalaw qaĖıydaları hám principi, quramĖa qoyılatuĖın talaplar, oqıtıwshılar hám talabalardı jumısqa qabıl etiwı); aktivlik sırt elde (birge islesiwshi universitetlerde) oqıw múddetleri menen támiyinlenedi, olar óz-ózin tán alınadı hám baĖdarlama birgelikte basqarıladı. Barlıq birge islesiwshi JOO berilgen diplom hám dárejelerdi tán aladı. Bilimlendiriwdiń salıstırılıwı tiykarında bilimlendiriw nátiyjeleri anıqlanadı.

Respublikaning joqari oqiw orinlarida 2019-jildan baslap sirt el joqari bilimlendiriw makemeleri menen birgelikte Qospa talim bagdarlamalari tiykarinda kadrlar tayarlaw jumisi jolga qoyiw belgilengen. Sirt el joqari bilimlendiriw makemeleri menen birgelikte Qospa talim bagdarlamalari tiykarinda kadrlar tayarlaw jumisin keneytiw, birgelikte otkeriletugin ilimiy konferenciylar ham seminarlardin sanin kobeytiw, xalqaraliq ilimiy ham bilimlendiriw joybarlarin amelge asiraw, rawajlangan sirt ellerdin joqari bilimlendiriw makemeleri ham ilimiy-izertlew qospa ilimiy jurnallar, sonday-aq, bilimlendiriw forumlari, rektorlar konferenciylari ham basqa da anjumanlardi sholkemlestiriw, sirt ellerde jergilikli joqari bilimlendiriw makemelerini filiallar sholkemlestiriw, Qospa talim bagdarlamalari amelge asiraw bolip tabiladi. Qospa talim bagdarlamalari tomendegi ozgesheliklerge juwap beriw lazim:

- programmalar bir neshe JOO tarepinen birge duziledi ham tasiyiqlanadi;
- joqari oqiw orni studentleri oqiwdin bir bolegin basqa universitetlerde otedi;
- talabalardin universitetlerde oqiw muddeti tarepleri oz-ara salistiriladi;
- birge kelisip islesiwshi oqiw orinlarida oqiw shartleri ham otkerilgen imtixanlar toliq tan alinadi;
- joqari oqiw orninin professor-oqitwshilari basqa universitetlerde de sabaq beredi, birgelikte oqiw bagdarlamalari islep shigadi, qabillaw ham imtixanlar ushin birgeliktegi komissiyalar duziledi;
- bagdarlamani tamamlagannan keyin studentler qatnasiwshi joqari oqiw orni har birinen mamleketlik darejeler yamasa birgelikte beriletugin dareje aladi.

Qospa talim bagdarlamalari amelge asirawdagi belgilengen sheklewlerden biri bilimlendiriw bagdarlamasin tamamlaganligi haqqindagi hujet (diplom) formasin belgileydi. Xalqaraliq talim bagdarlamalari islep shigaw ham amelge asirawda universitetler islesiw boyinsha mamleketler araliq shartnamalarga suyeniwi mumkin. Bul jagdaydin unamli ham unamsiz tareplerin nizamli sheshiw jollarin islep shigiladi. Aldin universitetlardin xalqaraliq baylanislari oz-ozinen rawajlangan bolsa, bugingi kunde bilimlendiriw xizmetlerini xalqaraliq bazarindagi uliwma tendenciylardi, olardin bsekige shidamli abirayin ham bilimlendiriw onimleri menen xizmetlerini ozine tan ozgesheliklerin esapqa algan halda jumistin strategiyaliq bagdarlarin sistemali turde rawajlandirmaqta.

Dunyağa belgili aldinqi qatardagi universitetlerde (Garvard, Stenford universitetleri, Massachusetts texnologiya instituti) "ozine iseniw" siyasati keminde alti ay dawaminda talaba talimin basqa jetekshi universitet oz ara tiykarda kirgiziw arqali mumkin bolgan bilimlendiriwdi diversifikaciylaw (*islep shigariw ham bilimlendiriwdi kop tarmaqli etiw*) ideyasina otpekte. Bilimlendiriw procesin diversifikaciylaw (*har turlilik*). Ondiristin innovaciyaliligi, innovaciyaliq islenbelerdi engiziw zarurligi (har qiyli mamleketlerde har qiyli) ham kadrlar tayarlawdi diversifikaciylaw zarurligi qospa bagdarlamalardi jaratiw ushin obektiv tiykar bolip esaplanadi.

Jamietlik turmistin barliq tarawlarida xalqaraliq maydanda globalisasiw ham integraciya processlerini kusheyiw sharayatinda joqari bilimlendiriw sistemasin rawajlandiraw da onin salistirmaliligin tamiyinlew bagdarinda (amelii mexanizmler tarawinda, norma ham standartlar) sirt el joqari bilimlendiriw sistemalari menen birgelikte amelge asiriladi. Bunday salistirmaliq Qospa talim bagdarlamalari islep shigaw ushin qolayli tiykar jaratadi.

Qospa talim programmalarin islep shigaw arqali basqa mamleketlardin bilimlendiriw bazarlarina shigaw, joqari bilimlendiriwdi sirt elde alga qoyiw ham eksport etiw, sonday-aq, birden-bir Evropa miynet bazarin jaratiw imkaniyatlarin aship beredi, bul bolsa bolajaq

pitkeriwshilerdi jumis penen támiyinlewde áhmiyetli belgi esaplanadı. Kóplegen arnawlı izertlewlerge, atap aytqanda, Evropa Aziyanıń universitetleri associaciyasınıń analitikalıq materiallarına súyenemiz. "Double (yamasa onnan kóp) hám birgeliktegi diplom baǵdarlamaları" akademiyalıq almasıwlar hám Evropa joqarı bilimlendiriw mákemeleri rektorları konferenciyası qáwenderliginde ámelge asırılıwlar, Rossiya Federaciyasınıń aldınǵı universitetlerinde akademiyalıq mobilliktiń birden-bir sistemasın jaratıw sheńberinde izertlew materialların alıp barıw názerde tutiladı.

Universitet ámeliyatında qospa diplom beriw menen birge baǵdarlamada qatnasıwshı mámleketler atınan bir diplom berilse, eki diplom beriw keń tarqalǵan. Sonıń menen birge, olardan biri milliy dárejede tán alınǵan dáreje, ekinshisi geyde tek ǵana universitet birge islesiwiniń barlıq qatnasıwshıları tárepinen qol qoyılǵan sertifikat hám sonlıqtan milliy dárejede nızamlı túrde tán alınbaydı. Bunday mashqalalardı saplastırıw ushın ámeldegi nızamshılıqqa ózgerisler kirgiziw máseleleri turadı.

Qospa yamasa qos diplomlardı tarqatıw ushın eń qıyın másele - olardıń qarjılandırıw bazasın keńeytiw zárúrligi.

Bunday baǵdarlamalar dástúriy baǵdarlamalardı qaraǵanda bahası belgilengen normalardan joqarılaw, bul birinshi gezekte xalıqaralıq mobillik hám baǵdarlamalardı basqarıw mexanizmlerin qarjılandırıw zárúrligi menen baylanıslı. Bul joqarı qárejetlerdi tarmaq aǵzalarınıń ózleri yamasa hátteki studentler qaplaydı. Birinshi usıl universitetlerdiń bunday baǵdarlamalardı qızıǵıwshılıǵın azaytıwı múmkin. Ekinshisi - studentler arasında teńsizlikti kúsheytıw, olar hár qıylı dárejede bunday baǵdarlamalardan paydalanıw imkaniyatına iye boladı.

Qospa baǵdarlamalardı resurs penen támiyinlew menen baylanıslı máselelerden tısqarı, qospa dárejelerdi tán alıw, sapanı támiyinlew hám qadaǵalaw, basqarıw nátiyjeliligi, sonday-aq, túrli mámleketlerdegi universitetlerde studentler háreketin sinxronizaciyalaw máseleleri de áhmiyetli. Bul biraz tárepten kóplegen universitetlerdiń qospa baǵdarlamalardıń nátiyjeliligin baqlaw, ilimiy dárejelerdi beriwdiń usıl sapasın tallaw boyınsha háreketlerin túsindiredi.

Juwmaq. Búgingi kúnde global procestiń rawajlanıwında, ilimiy bilimler sistemasınıń ashıq principi bolıp, óz ara tásir hám ideyalar dárejesinde, hám texnologiya dárejesinde ámelge asırıladı. Global procestiń rawajlanıwı xalıqaralıq qatnasıqlardıń kúsheyiwi sebepli bul procestiń ósiwi sharayatında júz beredi, sebebi civilizaciyalardıń mádeniy hár túrliligi artıp barmaqta. Bul quramalı hám qarama-qarsılıqlı proceste túrli mámleketlerdiń milliy mádeniy ózgesheliklerine itibarlı qatnasta bolıw, milliy mádeniyat rawajlanıwın jáhán mádeniyatı arenasında kóre bilıw, sonıń menen birge, milliy mádeniyattan ónimli paydalanıw ayrıqsha áhmiyetke iye.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son
2. Буркель Н., Творогова С., Шендерова С. Инновации и изменения в транснациональном образовании. Совместные программы между европейскими и российскими вузами [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fuberlin.de/sites/moscow/media/eu-reportcatalog/REPORT_JOINT-PROGRAMMES_RU.